

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ФОЛЬКЛОР» КАК ИСКУССТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ (НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП).

Ассистент преподаватель русского языка и литературы - **Нарзуллаева Ш.Б.**
– Азиатского Международного Университета Города Бухары.

АННОТАЦИЯ

В этой статье обращается внимание учащихся на то, что фольклор – явление историческое, но в данный момент развивающееся, это главный источник для развития речи и мышления у студентов - филологов, средство развития формирования национальных особенностей духовной культуры и русской литературы, как искусство.

"FOLKLORE" AS THE ART OF DEVELOPING SPEECH AND THINKING IN STUDENTS (NATIONAL GROUPS).

ANNOTATION

This article draws students' attention to the fact that folklore is a historical phenomenon, but currently developing, it is the main source for the development of speech and thinking among philologist students, a means of developing the formation of national characteristics of spiritual culture and Russian literature as art.

Цель статьи – сформировать важнейшие понятия о фольклоре вообще и о русском народном фольклоре, как одном из самых богатых средств, как о явлении народного устного творчества. Основной метод обучения: чтение текстов на русском языке, беседа по содержанию прочитанных тем и беседа. Основной метод воспитания – убеждение, воздействие на сознание и чувства учащихся. Основное требование к преподавателю – хорошее знание материала, умение говорить убедительно и эмоционально, вести беседу интересно, нестандартно, привлекать высказывания выдающихся людей, стихотворения и т.д.

Сначала обсуждаются вопросы: Что такое фольклор? Когда он возник? Какова его роль? Под влиянием чего и как развивался фольклор?

Русское народное творчество рождалось и развивалось постепенно. Со временем становилось ярче и разнообразнее, всё активнее обогащало

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ежедневную речь человека. Из произведений русского фольклора мы узнаём о событиях седой старины, о хозяйственной и семейной жизни наших далёких предков, о том, как они воевали, обрабатывали землю, путешествовали, к чему они стремились и с чем боролись. Создавая песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, люди пытались выразить свои представления о счастье и справедливости, о любви и дружбе.

Фольклор рождается и сейчас, однако чаще всего мы говорим о фольклоре тех далёких времён, когда он был единственной формой искусства слова для народов, не имеющих письменности. Произведения устного художественного творчества не могли складываться сами собой, без авторов. Мы не знаем их, но знаем, что это были талантливые люди. Не всякий человек может создать былинку, сочинить или даже просто рассказать шуточную историю или анекдот. Каждое произведение в основе своей создавалось каким-нибудь первоначальным певцом или рассказчиком, имя которого обычно никем не запоминалось. Но если это произведение неизвестного поэта из народа бывало удачным, художественным, правильно отражало народные мысли и чувства, оно тотчас же подхватывалось, запоминалось, передавалось из уст в уста.

Русский фольклор представляет собой важный этап в становлении, развитии, формировании национальных особенностей духовной культуры и русской литературы. Особое внимание необходимо уделять изучению поэтики произведений различных жанров, учить студентов – филологов понимать идейное содержание произведения, определять народные представления, принципы отражения действительности, мировоззрения. Кроме того, важно выявлять педагогическую составляющую народного поэтического творчества, рассматривать специфику произведений различных жанров в контексте народной педагогики.

Фольклор не только детство нашего искусства, но и убедительное доказательство богатства родного слова. Человек встречается с устным народным творчеством с первых дней своей жизни: над только что родившимся младенцем звучит колыбельная песня. Когда ребёнок подрастает, то начинает пользоваться детским фольклором: старыми и вновь создаваемыми считалками и дразнилками, скороговорками и загадками.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Сравнивая фольклор разных стран, мы убеждаемся в том, как едины все народы в своём стремлении к счастливой и справедливой жизни и как они единодушны в осуждении зла, жадности, корысти, бессердечия. Недаром точный перевод слова «фольклор» с английского языка значит «народная мудрость». Фольклор несёт нам уроки нравственности, уроки ясного и выразительного народного слова.

«Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под звон струн, - о славных подвигах богатырей, защитниках земли народа, - героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки. Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и детей. (А.Н.Толстой «О русском фольклоре»).

Познакомить студентов с особенностями народного поэтического творчества, с современными концепциями изучения устного народного творчества, сформировать представление о словесных формах фольклора, о жанровом составе фольклора, о своеобразии произведений каждого жанра, об основных вопросах теории и поэтики фольклора, сформировать умение анализировать фольклорные произведения различных жанров, определять их функции.

В результате изучения дисциплины студент - филолог должен

– *иметь представление* о фольклоре как особом виде словесного искусства, об основных закономерностях развития фольклора, о его отношениях с литературой, о развитии фольклористики как науки;

– *знать* жанровые признаки произведений фольклора, произведения устного народного творчества, научные школы фольклористики и современные концепции; содержание основных произведений фольклора;

– *уметь* анализировать фольклорные тексты, определять поэтические особенности произведений устного народного творчества, выделять сходства

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

и различия жанров, представляющих собой художественную систему; определять основные функции произведений различных жанров.

Можно сказать, что знакомство с детским музыкальным фольклором развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а так же многому учит. Развивается речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о русском народном творчестве и о природе России.

Через устное народное творчество студент-филолог не только овладевает русским языком, но и приобщается к культуре русского народа, получает первые представления об устном народном творчестве как искусстве слова, а потом и литературе. В работе охарактеризованы подходы в определении понятий «устное народное творчество», «фольклор»; представлены классификации жанров детского фольклора.

В чем ценность произведений устного народного творчества?

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый понимает как создавались сказки, былины, былички. Таким образом: устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к речевой активности, и впоследствии развивает речь и мышление у студентов национальных групп.

Зачем современному человеку фольклор?

Фольклор — доступная всем без исключения форма выражения себя, своего мироощущения. Особая привлекательность традиционного фольклора для современного человека заключена в возникновении специфических психических состояний при исполнении народных песен, танцев.

Какие особенности устного народного творчества?

Особенности устного народного творчества: Анонимность: оно не имеет автора в общепринятом смысле, а носителями выступают жители сел и деревень; автор же выпадает из поэтики фольклора. Вариативность: один и тот же фольклорный сюжет проявляется в разных жанрах (песнях, былинах, сказках и др.)

Какую роль играет фольклор в жизни студента-филолога?

Развивается речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о природе. Детский фольклор является ценным средством воспитания

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

студента-филолога, имеет большое значение в приобщении его к истокам русского, истинного русского народного творчества. А также в дальнейшем интерес не только к устному народному творчеству, но и интерес к литературе.

Какую роль в воспитании играл народный фольклор?

Благодаря фольклору у ребёнка развивалась речь, он легче входил в окружающий мир, ощущал красоту родной природы, знакомился с обычаями, обрядами.

Например, излюбленной словесной игрой детей старшего возраста были и остаются скороговорки - быстрое повторение труднопроизносимых слов. Ошибки в произношении вызывают смех.

Какую роль играет фольклор в жизни человека?

Сделаем вывод о том, что **фольклор** обогащает **жизнь** студентов - филологов стимулирует их воображение, развивает интеллект, помогает понять самого себя, свои желания и эмоции, способствуют повышению уверенности в себе и своем будущем.

Почему мы называем его устным народным творчеством фольклор?

Мы называем словесный фольклор устным народным творчеством, потому что его сочинял народ и передавал из поколения в поколения из уст в уста, то есть словесно.

Народно-поэтические мотивы используются Пушкиным и в других его произведениях. Фольклорные темы, мотивы и сюжеты выступают как средство характеристики народной жизни, психологии и эстетических представлений народа. Народный «разбойничий» фольклор входит в сюжет повести «Дубровский». Широко используется народное поэтическое творчество в «Капитанской дочке» в эпиграфах, пословицах. При помощи народных пословиц, песен, сказок создаются характеристики Пугачева и пугачевцев. О «привычках милой старины» Пушкин пишет и в романе «Евгений Онегин», рассказывая о деревенской жизни семьи Лариных:

«Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Подблюдны песни, хоровод...».⁵

А.Д. Сойманов пишет: «Поэзия Пушкина вырастает на родной основе, в этом её огромная сила, очарование и непреходящая ценность. Он смело вводит фольклор в литературу, во многом предопределив пути дальнейшего его основания.»

В заключение хочу сказать, что произведения, созданные народом, – это сокровищница русской речи. Они полны ярких образов, построены на прекрасных созвучиях. Это явление и языка, и искусства, приобщение к которому очень важно уже с малых лет.

«Собирайте наш фольклор, учитесь на нём, обрабатывайте его, - говорил А.М.Горький.- Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймём великое значение творимого нами настоящего».

А в стихотворении Розалия Ибракова пишет вот такие строки:

Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? Может быть, добро и ласку. Может быть, вчерашний снег. В сказке радость побеждает, Сказка учит нас любить. В сказке звери оживают, Начинают говорить. В сказке все бывает честно: И начало, и конец. Смелый принц ведет принцессу Непременно под венец. Белоснежка и русалка, Старый карлик, добрый гном – Покидать нам сказку жалко, Как уютный милый дом. Прочитайте сказки детям! Научите их любить. Может быть, на этом свете Станет легче людям жить.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Автор: Сергей Курий Источник: <https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/59647/>
2. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю. БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 240-244
3. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. Ustozlar uchun, 44(6), 183-186.
4. Narzullayeva, S. (2023). BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH. Modern Science and Research, 2(10), 494-499.
5. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. Modern Science and Research, 2(6), 1057-1064.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

6. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLA TUSHUNCHASINING VUJUDGA KELISHI HAQIDA.

7. Shokir o'g'li, S. U. (2024). MIRZO SIROJ HAKIM VA UNING MEROSI.

8. Shokir o'g'li, S. U. (2024). Media literacy is a requirement of the modern world. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 276-280.

9. Sadullayev, U. (2024). THE CONCEPT OF JADIDISM AND ITS ESSENCE. Modern Science and Research, 3(2), 631–636. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30324>